

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.17648223

Екаев М. Р., Працко Г. С.

Екаев Магомед Рафаилович, Донской государственный технический университет, д. 1, площадь Гагарина, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, 344000. E-mail: Ekaev2018@mail.ru.

Працко Геннадий Святославович, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, Донской государственный технический университет, д. 1, площадь Гагарина, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, 344000. E-mail: gpracko@donstu.ru.

Гарантии законности: понятие, классификация и проблемы обеспечения

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия «законность» и системы ее гарантий как фундаментальных категорий правовой науки. Гарантии законности включают в себя специфические обстоятельства и особые методы, которые обеспечивают точное и последовательное соблюдение правовых норм, установленных органами власти. В работе анализируются дискуссионные проблемы в данной области, в частности, вопросы соотношения контроля и надзора как способов обеспечения законности. Центральное место в исследовании занимает детальная классификация гарантий законности на общесоциальные (экономические, политические, идеологические, морально-духовные) и специально-юридические. Особое внимание уделяется роли процессуальных гарантий и принципов обеспечения законности, таких как единство правового пространства, всеобщность, недопустимость противопоставления законности и целесообразности, а также неотвратимость ответственности. Для реализации законности в правовом государстве необходимы совокупность условий и механизмов ее обеспечения.

Ключевые слова: закон, виды гарантии законности, принципы гарантий законности, власть, условия гарантий законности.

Yeкаev M. R., Pratsko G. S.

Yeкаev Magomed Rafailevich, Don State Technical University, 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov region, Russia, 344000. E-mail: Ekaev2018@mail.ru.

Pratsko Gennady Svyatoslavovich, Doctor of Law, Doctor of Philosophy, Professor, Don State Technical University, 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov region, Russia, 344000. E-mail: gpracko@donstu.ru.

Guarantees of legality: the concept, classification and problems of ensuring

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of "legality" and the system of its guarantees as fundamental categories of legal science. Guarantees of legality include specific circumstances and special methods that ensure accurate and consistent compliance with the legal norms established by the authorities. The paper analyzes controversial issues in this area, in particular, the relationship between control and supervision as ways to ensure legality. The study focuses on a detailed classification of guarantees of legality into general social (economic, politi-

cal, ideological, moral and spiritual) and special legal ones. Special attention is paid to the role of procedural guarantees and principles of ensuring legality, such as the unity of the legal space, universality, the inadmissibility of contrasting legality and expediency, as well as the inevitability of responsibility. To implement legality in a State governed by the rule of law, a set of conditions and mechanisms are necessary to ensure it.

Key words: law, types of legality guarantees, principles of legality guarantees, power, conditions of legality guarantees.

Понятие «законность» не следует понимать как некий обособленный объект внутри правовой системы. Как и многие другие абстракции, оно служит для отражения реальности, существующей вне его.

Существует немало общетеоретических работ, касающихся рассматриваемого понятия «законность» и «гарантии законности», однако в данной области остается ряд дискуссионных проблем. Например, это касается контроля и надзора как способы обеспечения гарантий законности, в частности вопросы об их соотношении, и немало важный вопрос о месте и роли данных средств. Данные проблемы исследуются, и по сей день многими учеными, такими как: А.П. Алехин, Г.В. Атаманчук, В.К. Бабаев, Д.Н. Бахрах, Н.В. Витрук, В.М. Горшенев, А.А. Кармолицкий, М.С. Строгович. Также зарубежными учеными такими как: М. Вебер, Ж. Ведель, К. Поппер, Л. Фридман, З. Фрейд, К. Ясперс.

Специальные средства обеспечения законности представляют собой совокупность организационных и юридических инструментов, направленных на поддержание правопорядка в государственном управлении.

Наряду с объективными предпосылками, значительную роль в обеспечении законности играют и субъективные факторы. К ним относятся состояние юридической науки, ее насыщенность передовыми гуманистическими идеями и научно обоснованными концепциями. Практическое применение законности напрямую зависит от преобладающих в науке теоретических построений.

В юриспруденции выделяют две основные категории гарантий законности:

обще-социальные и специально-юридические.

Обще-социальные гарантии служат фундаментом для стабильного гражданского общества. К ним относятся экономические, политические, идеологические и морально-духовные аспекты (рис. 1) [8, с. 106].

Экономические гарантии — это материальные условия жизни общества, базирующиеся на социально-экономической структуре. Они выражаются в стабильной экономике, многообразии форм собственности, отсутствии монополии и социальных кризисов, а также в высоком уровне социальной защиты граждан. Важнейшие элементы — равенство и разнообразие форм собственности, соответствующие способы производства, равные возможности для субъектов экономических отношений, стабильное развитие экономики.

Социальные гарантии [6, с. 43]: меры по поддержанию благосостояния граждан, поддержка социально незащищенных слоев населения и развитие здравоохранения.

Юридические гарантии — это специальные средства и методы, установленные законом, направленные на защиту законности. Они производны от обще-социальных гарантий, закреплены в правовых актах и являются прямыми способами защиты законности.

Политические гарантии отражают стремление к правовому государству. Личность обладает свободой самоопределения и объединения по интересам.

Правовые гарантии касаются организации системы правового регулирования, включая совершенное и стабильное законодательство, отсутствие пробелов и

противоречий, а также эффективный механизм реализации норм права.

Идеологические гарантии базируются на общепринятых ценностях и убеждениях [3, с. 24]. Они включают уважение к закону, высокий уровень правовой культуры, развитое правосознание и неприятие противоправных действий. Повышение правосознания способствует укреплению законности.

Морально-духовные гарантии — это благоприятная психологическая атмосфера, в которой реализуются права и обязанности, высокий уровень культуры и внимания к потребностям граждан. Дефицит духовности ведёт к произволу и игнорированию правовых норм, что наносит ущерб государству и личности.

Рис. 1. Классификация гарантий законности

Специально-юридические гарантии — это система мер, предусмотренных законом для создания качественных правовых норм и обеспечения их исполнения. Они включают правовую регламентацию общественных отношений и деятельность исполнительных, законодательных и судебных органов, контролирующей законность и предотвращающей правонарушения. Законодательные органы определяют меры противодействия правонарушениям, издавая нормативные акты, предусматривающие юридическую ответственность.

Процессуальные гарантии закреплены в процессуальных нормах и обеспечи-

вают порядок обжалования действий, процедуры прокурорского реагирования, административный контроль и регламенты проверок.

Также классифицируются юридические гарантии по целям: превентивные (предупреждающие), приостанавливающие, восстанавливающие и штрафные (карательные). Превентивные меры направлены на предотвращение правонарушений, приостанавливающие — на их прекращение, восстанавливающие — на устранение последствий, а штрафные — на определение меры ответственности.

Некоторые исследователи выделяют общественные гарантии, представляю-

щие собой комплекс мер, используемых общественностью для борьбы с правонарушениями, включая высокий уровень правосознания и активность правозащитных движений.

Одним из основополагающих принципов правового государства является соответствие действий государственных органов и должностных лиц требованиям предварительно принятых законов.

Таим образом, юридические гарантии — это специальные правовые средства и методы, направленные на укрепление законности и обеспечение законосообразного поведения всех субъектов права, включая государство.

Обеспечение законности подразумевает наличие определенных условий, инструментов и методов, гарантирующих соблюдение правовых норм. Эти гарантии обычно классифицируются на две основные категории: общесоциальные и непосредственно юридические.

Для обеих групп характерны общие черты [7, с. 38]:

- обусловлены социально-экономическими факторами и уровнем развития государства и права в обществе;
- имеют четкую целевую направленность — обеспечение законности зафиксированы в действующем законодательстве;
- право выступает нормативно-юридической базой для их реализации.

Законность — это режим общественной и государственной жизни, при котором соблюдаются нормы права. Укрепление законности требует формирования и развития её гарантий.

Правопорядок — это результат правотворчества и реализации права. Обеспечение безопасности и укрепление правопорядка достигаются эффективной работой органов публичной власти.

Особую роль играют процессуальные гарантии, обеспечивающие реализацию материальных прав. Несмотря на широкий спектр прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ [2], существуют недостатки в механизмах их реализации и за-

щиты. Необходима четкая нормативная база, подкрепленная действующим законодательством и механизмами реализации. Законность предполагает соблюдение всех действующих законодательных норм. Соблюдение законности является обязанностью каждого гражданина и должно обеспечивать справедливость и целесообразность.

Основополагающие принципы обеспечения законности включают в себя:

1. Единство правового пространства подразумевает, что на всей территории страны действует единый режим законности. Исключены любые попытки создания локальных правовых систем, которые бы противоречили или отличались от общенациональной.

2. Всеобщность — это требование, чтобы все без исключения субъекты права, включая государственные органы, должностных лиц и граждан, соблюдали Конституцию, законы и другие нормативные акты. Важно отметить, что массовые правонарушения со стороны граждан могут перерасти из простого нарушения правопорядка в серьезную угрозу самой законности.

3. Целесообразность закона — каждый закон ценен сам по себе, и недопустимо его искажение или неправильное применение под предлогом целесообразности.

4. Недопустимость противопоставления законности и целесообразности — нельзя не исполнять нормы права, исходя из интересов целесообразности. Законы обладают высшей социальной целесообразностью. Целесообразность правовой нормы означает выбор наиболее оптимального варианта деятельности в рамках правовой нормы, например, при назначении наказания судья учитывает личность преступника, тяжесть преступления и т. д.

5. Неотвратимость ответственности — за каждое правонарушение должно наступать наказание, что предполагает своевременное выявление противоправных деяний, их предупреждение и проти-

водействие со стороны правоохранительных органов. Это отражает реальность законности — фактическое выполнение правовых норм и неизбежность ответственности за их нарушение.

6. Обусловленность законности режимом демократии — предусматривает соблюдение принципов общего запрета для органов власти.

В заключение важно подчеркнуть, что изучение гарантий законности является существенным пунктом пересечения между гуманитарными дисциплинами, такими как социология, философия и юриспруденция, и обладает междисциплинарным характером в пределах системы юридических наук. Законность — это правовой режим, в рамках которого принимаются и реализуются законы, и другие правовые акты [4, с. 67].

Под гарантиями законности понимается состояние общественных связей в социуме, соответствующее требованиям действующего законодательства. Они рассматриваются как уровень организованности и урегулированности социальных отношений. Негативные факторы оказывают влияние на правовое поведение. Кроме того, укрепление законности связано с вопросами правового поведения, профилактики правонарушений и эффективности правовых норм.

Гарантии представляют собой комплекс условий и средств, обеспечивающих свободную реализацию правовых норм.

Особые инструменты обеспечения законности представляют собой комплекс организационных и правовых мер, предназначенных для укрепления правопорядка в системе государственного управления.

Трактовка гарантий законности как состояния общественных связей, соответствующего законодательным нормам, крайне точна. Это подчеркивает, что законность — это не просто формальное исполнение правил, а реальное соответствие общественной жизни этим правилам.

Негативные факторы, такие как не-

стабильность экономики, расслоение общества, невысокий уровень образования, могут отрицательно влиять на законность, провоцируя правонарушения.

Усиление гарантий законности неразрывно связано с формированием правосознания, поощрением правомерного поведения и эффективными мерами по предотвращению правонарушений.

Подводя итог, необходимо отметить, что существенным фактором в предотвращении нарушений закона является создание системы гарантий законности, понимаемой как комплекс условий и средств, основанных на закономерностях общественного развития и направленных на обеспечение справедливости.

В данной работе внимание было уделено следующим проблемам:

1. Определение понятия «законности», которое вызывает дискуссию в научной литературе. В данной работе представлена позиция авторов, которые рассматривают законность как принцип, режим и метод деятельности органов государственной власти и должностных лиц.

2. Проблема, касающаяся способов обеспечения законности и государственной дисциплины в государственном управлении, а именно проблема отсутствия единого подхода к выделению конкретных способов обеспечения данных явлений.

Существенное влияние на поддержание законности оказывают и факторы субъективного порядка. Среди них выделяется уровень развития юридической науки, её обогащенность прогрессивными гуманистическими идеями и научно подтвержденными теориями. Таким образом, эффективность законности в практической деятельности напрямую связана с доминирующими в науке теоретическими разработками.

Законность требует от всех субъектов управленческой деятельности компетентности и глубокого знания действующего законодательства, порядка и организованности, творческого подхода к построению новых общественных отноше-

ний, способности добиваться изменения к участке.
лучшему положению дел на порученном

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амирбекова К. И. Концептуальные проблемы обеспечения законности в современных условиях: монография. Изд. «проспект». 2024. 340 с.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальное опубликование правовых актов. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013> (дата обращения: 10.10.2025).
3. Мирбеков К.И. Трансформация взглядов на понимание гарантий законности как правовой категории // Российская юстиция. 2025. № 4. С. 22–26.
4. Некосова Я. А. Проблемы обеспечения законности и правопорядка в Российской Федерации // Национальный исследовательский журнал. 2025. №4. С. 65–68
5. Нестеров Е. А. Проблемы предпринимательского права. Москва: Проспект, 2024. 312 с.
6. Трещева О. Ю. Гарантии законности осуществления, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина // Государственная власть и местное самоуправление. 2024. № 10. С. 40–45.
7. Шаповал Н. А., Лысенко В. А. К вопросу о понятии и гарантиях законности // Журнал: Advances In Law Studies. 2024. № 3. С. 35–40.
8. Юмрачева А.Н. Законность в Российской Федерации и проблемы совершенствования понятия «гарантии законности» // Вестник Российского университета кооперации. 2025. № 3. С. 105–109.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Amirbekova K. I. Konceptual'nye problemy obespechenija zakonnosti v sovremennyh usloviyah: monografija. Izd. «prospekt». 2024. 340 s.
2. Konstitucija Rossijskoj Federacii (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmenenijami, odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovanija 01.07.2020) // Oficial'noe opublikovanie pravovyh aktov. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013> (data obrashhenija: 10.10.2025).
3. Mirbekov K.I. Transformacija vzgljadov na ponimanie garantij zakonnosti kak pravovoj kategorii // Rossijskaja justicija. 2025. № 4. S. 22–26.
4. Nekosova Ja. A. Problemy obespechenija zakonnosti i pravoporjadka v Rossijskoj Federa-cii // Nacional'nyj issledovatel'skij zhurnal. 2025. №4. S. 65–68
5. Nesterov E. A. Problemy predprinimatel'skogo prava. Moskva: Prospekt, 2024. 312 s.
6. Treshheva O. Ju. Garantii zakonnosti osushhestvlenija, obespechenija i zashhity prav i svobod che-loveka i grazhdanina // Gosudarstvennaja vlast' i mestnoe samoupravlenie. 2024. № 10. S. 40–45.
7. Shapoval N. A., Lysenko V. A. K voprosu o ponjatii i garantijah zakonnosti // Zhurnal: Advances In Law Studies. 2024. № 3. S. 35–40.
8. Jumracheva A.N. Zakonnost' v Rossijskoj Federacii i problemy sovershenstvovanija ponjatija «garantii zakonnosti» // Vestnik Rossijskogo universiteta kooperacii. 2025. № 3. S. 105–109.

Поступила в редакцию: 13.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.